

ACTIVIDAD "BIOGEOGRAFÍA DEL MUNDO DE HIELO Y FUEGO"

La presente encuesta (anónima) tiene por finalidad conocer sus percepciones sobre la actividad final del curso Biología II de la Carrera Cs Experimentales.

Esta actividad se basa en el estudio biogeográfico de los animales del Mundo de Hielo y Fuego expresado en las famosas obras de G.R.R. Martin.

Como futuros profesionales en Educación deseo tener sus impresiones sobre este tipo de estrategia de evaluación en cursos universitarios como: Biología, Evolución, entre otros.

***Obligatorio**

1. ¿Conocías el Mundo de Hielo y Fuego de G.R.R. Martin? *

Marca solo un óvalo.

Si. *Ir a la pregunta 11*

No. *Ir a la pregunta 2*

Lea cuidadosamente los siguientes aspectos, y responda según la siguiente escala: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, o Totalmente en desacuerdo.

2. Es importante fomentar el uso de animales imaginarios en prácticas/talleres como estrategia educativa innovadora en los cursos Universitarios de Biología, Evolución, Sistemática o Biogeografía. *

Marca solo un óvalo.

totalmente de acuerdo

de acuerdo

en desacuerdo

totalmente en desacuerdo

3. La práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" es una estrategia educativa aplicable en cursos Universitarios de Biología, Evolución, Sistemática o Biogeografía. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

4. El material escrito (documento) con las instrucciones de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" se presenta de forma clara y fácil de entender. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

5. El material anexo (datos, mapas, programas, etc.) de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" se presenta de forma clara y fácil de utilizar. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

6. La información que arroja el programa VNDM (áreas endémicas, etc.) de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" se presenta de forma clara y fácil de entender. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

7. La información que arroja el programa DIVA-GIS (mapas, áreas endémicas, etc.) de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" se presenta de forma clara y fácil de entender. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

8. Para realizar las actividades de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" es importante la tutoría/acompañamiento del docente. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

9. La interpretación y discusión de los resultados obtenidos (áreas endémicas) de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" son accesibles gracias a la información suministrada (referencias, recursos web, etc.). *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

10. Puede mencionar otros aspectos que considere

11. ¿Cómo conociste sobre el Mundo de Hielo y Fuego de G.R.R. Martin? *

Marca solo un óvalo.

- He visto la serie de HBO "Juego de Tronos"
- He leído algunos de los libros de G.R.R. Martin
- Otros: _____

12. ¿Sabías sobre la diversidad de animales que posee el Mundo de Hielo y Fuego? *

Marca solo un óvalo.

- Si. *Ir a la pregunta 13*
- No. *Ir a la pregunta 13*

Ir a la pregunta 13

Sección
sin
título

Lea cuidadosamente los siguientes aspectos, y responda según la siguiente escala:
Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, o Totalmente en desacuerdo.

13. Es importante fomentar el uso de animales imaginarios en prácticas/talleres como estrategia educativa innovadora en los cursos Universitarios de Biología, Evolución, Sistemática o Biogeografía. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
 de acuerdo
 en desacuerdo
 totalmente en desacuerdo

14. La práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" es una estrategia educativa aplicable en cursos Universitarios de Biología, Evolución, Sistemática o Biogeografía. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
 de acuerdo
 en desacuerdo
 totalmente en desacuerdo

15. El material escrito (documento) con las instrucciones de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" se presenta de forma clara y fácil de entender. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
 de acuerdo
 en desacuerdo
 totalmente en desacuerdo

16. El material anexo (datos, mapas, programas, etc.) de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" se presenta de forma clara y fácil de utilizar. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

17. La información que arroja el programa VNDM (áreas endémicas, etc.) de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" se presenta de forma clara y fácil de entender. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

18. La información que arroja el programa DIVA-GIS (mapas, áreas endémicas, etc.) de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" se presenta de forma clara y fácil de entender. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

19. Para realizar las actividades de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" es importante la tutoría/acompañamiento del docente. *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

20. La interpretación y discusión de los resultados obtenidos (áreas endémicas) de la práctica/taller sobre "Biogeografía del Mundo de Hielo y Fuego" son accesibles gracias a la información suministrada (referencias, recursos web, etc.). *

Marca solo un óvalo.

- totalmente de acuerdo
- de acuerdo
- en desacuerdo
- totalmente en desacuerdo

21. Puede mencionar otros aspectos que considere

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

